

СЦЕНАРИЙ ТВ МАҲСУЛОТИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА

Сайдуллаева Нодира Убайдуллаевна

мустақил изланувчи

+99899-898-04-16

www.doi.org/10.5281/zenodo.10477727

Аннотация: Кўрсатув тайёрлаш жараёнида муаллиф ва муҳаррир фаолиятининг аҳамияти, мавзу танлаш ва уни яратиш қоидалари, мавзунинг очиб бериш омиллари, матн ёзиш ва сценарий тайёрлаш ҳақида фикр-мулоҳазалар берилган.

Калит сўзлар: муаллиф, муҳаррир, ТВ маҳсулоти, мавзу, манзара, фон, фото, тасвир, актёрлар, ифодали ўқиш, тасвирий ечим.

Кўрсатув тайёрлаш жараёнида муаллиф ва муҳаррир фаолияти, ўзаро ҳамкорлиги алоҳида аҳамият касб этади. Чунки мазкур икки ижодкор ТВ маҳсулотининг материаллар мазмуни ва бадиий сифати учун масъул ҳисобланади. Яна бу икки мутахассис кўрсатув муаллифи сифатида эфир учун жавобгардир. Муаллиф ва муҳаррирнинг ўзаро фаолияти кўрсатув учун мавзу танлаш жараёнидан бошланади. Мавзу танлаш анча мураккаб ва масъулиятли иш бўлганлиги сабабли ҳам, ижодий гуруҳ учун муҳим аҳамият касб этади.

Мавзу танлашда муаллиф ва муҳаррир ўзаро маслаҳатлашиб, аниқ концепция асосида иш кўришади. Муаллифнинг танлаган мавзуси, ғояси аниқ бўлиши керак, унда режиссёрнинг олий мақсади ва кичик экран қоидаларини ҳам инобатга олиш зарур. Айрим кўрсатув мавзулари режа асосида белгиланган бўлади. Мавзу аниқ вақтда долзарблиги, аҳамиятлилиги, зарурлиги ва кўрсатув йўналишидан келиб чиқиб танланади. Масалан, яқинлашиб келаётган байрам саналари, халқаро байрам ва саналар, буюк олим ва мутафаккирлар таваллуд топган саналар ва хоказо. Давр муаммоси, жамиятдаги камчилик ва салбий ҳолатларни мавзу сифатида танлаш ҳам яхши натижа беради. Муаллиф ва муҳаррир мавзу танлашда мавзунинг ТВ маҳсулотининг шакли ва мазмунини ҳам аниқ белгилаши зарур. Чунки танланган мавзу телевизион кўринишида ўзининг бадиий, бадиий публицистик, инфорацион ифодасини топишиши лозим. Мавзунинг телевизион заҳиралари мавжудлиги, материаллар ва мавзунинг ёритишда қўшимча имкониятларни ҳам инобатга олиши керак бўлади. Мавзунинг долзарблиги, аҳамиятлилиги бир ёқлама, аммо уни телевидение хусусиятларидан келиб чиқиб тайёрлаш муҳаррир ва муаллиф олдидаги асосий вазифа ҳисобланади. Муаллиф ҳар қандай мавзуга қўл урар экан уни ўрганиши, телетомошабинларга ҳали очилмаган томонларини очиб беришни ўзига мақсад қилиши лозим. Бунинг учун сценарий муносиб тарзда ёзилиши керак. Танланган мавзу ўқувчи, тингловчи ва томошабинга тушунарли, осон ва ёқимли қабул қилдириш учун дастлаб дастур сценарийси пухта ўйланмоғи даркор. ТВ маҳсулотиде матнда сўзлардан ўринли фойланишни талаб қилади. “Сценарийнавис сўз танлашда хассос бўлиши керак, сўз исрофгарчилигига йўл қўймадлиги керак. Сўз бамисоли камон ўқидек нишонга аниқ тегиши, мўлжаллаб ёзилиши талаб қилинади. Шунда томошабин қалби роҳатланади, ёки ларзага келади. Шунинг тасаввур қилиб ёзган сценарийнавис ўзининг ғоявий-бадиий мақсадига етиш имкониятига эга бўлади”¹. Илмий луғатларга муурожаат

¹Хайдар Муҳаммад. Сценарийнавислик маҳорати. –Т.: Мусика, 2009. -71 бет.

қилсак, сценарий ҳақида қуйидагиларни билиб олиш мумкин: сценарий италянча сўз бўлиб, кинода телевидениеда театрларда қўйиладиган пьесалар, оммавий томошалар дастури, режаси, сюжет, схемаси, кириш пайти чиқиш вазиятидир. Сценарий сўзи форсча нависанда – ёзувчи адиб маъносидан навис қўшилиб Сценарийнавис атамаси яратилган ва тадбиқ қилинган. Сценарийнавислик тарихига назар ташласак, ёзувчилик тарихини кўрамиз. Адабий турлар— назм, наср, драма ва эпослар қачон пайдо бўлган бўлса, сценарийнавислик ҳам ўшанда пайдо бўлган, бўлса сценарий ҳам ўшанда пайдо бўлган, дейишга асосимиз бор. Чунки сценарийларда эпик кенглик, драматургик ўткир зиддиятлар, насрий тасвирлар, назмий нафосат акс этади. Сценарий адабий тур сифатида драматургияга яқинлиги билан бошқа адабий турлардан кескин фарқ қилади. Чунки сценарий, драматик асар ҳам якка ўқиш билан бир қаторда, экранлаштирилади, саҳналаштирилади. Сценарий эса саҳналарда оммавий театрлаштирилган ҳолда кино, теле ва бошқа экранлар учун кинофильм, телефильм, видеофильм, телесериаллар шаклида сёмка, монтаж қилиб томошабинларга ҳавола этилади.

Адабиёт тарихига назар ташласак, эрамиздан олдинги XIII-V асрларда дунё адабиёти, айниқса, грек адабиёти ривож топганлигини гувоҳи бўламиз. Грек адабиётининг ўлмас даҳолари Гомер, Софокл, Эсхил, Аристофанлар дунёга келди. Улар яратган бадий асарлар қарийб уч минг йилдан бери дунё халқларининг маънавий дурдоналари бўлиб келмоқда. Ундан кейинги давр Рим адабиётида юксалиш даври бўлди. XVI асрда Европа халқларидан инглиз адабиётида адиб Шекспир, Марло кабиларнинг адабиёт майдонига чиқишлари дунё маданияти ривожига ёрқин ранг бўлиб кирди. XVIII асрда Гёте, Шиллерлар олмон халқи маданиятига шон-шухрат келтирди. XIX асрда Гюго, Дюма, Стендал, Флобер, Мопассанлар француз адабиётининг ўлмас даҳолари бўлиб қад кўтарди. Бу даврда рус адабиёти ҳам ўзининг Пушкин, Тургенев, Чехов, Гогол каби машхур адиблари билан дунёга юз тутди. Ўзбек адабиёти ҳам қарийб минг йиллик даврида «Алпомиш», «Тоҳир ва Зухра» каби халқ дostonлари, Маҳмуд Қошғарий, Яссавий, Навоий, Бобур, Огаҳий, Нодира каби ўнлаб даҳо адибларнинг асарлари билан дунёга юз тутди. XX асрда ўзбек адабиёти Абдулла Қодирийнинг насрий-романчилик асарлари билан бойиди. Драматургияга асос солинди. Ойбек, Абдулла Қаҳҳор, Саид Аҳмад, Мирмуҳсин, Одил Ёқубов, Пиримқул Қодиров, Ўлмас Умарбеков, Ўткир Ҳошимов каби истеъдодли адиблар насрий асарларни ривожлантириб миллий адабиётимизнинг улкан хазинасига ўз ҳиссаларини қўшдилар. Бугунги даврда ҳам Шароф Бошбеков, Назар Эшонқул каби ижодкорлар етишиб чиқиб ўзларининг ўлмас ижод намуналари билан сценарийчилик тараққиётига ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Сценарийнавис ўз бадий сценарий асарини бадий асар сифатида ўқиш учун ҳам тўлиқ бадий тасвирлар билан ёзиш керак. Сценарийни китоб ҳолида нашр қилдириб, китобхонларга етказиш керак. Кутубхоналарга юборилишини таъминлаш зарур. Бир марта кўрсатув қилингандан кейин архив сандиғига ташлаб юбориш келажак авлодларни тайёр бадий асарлардан фойдаланишидан бебаҳра қилади. Келажакда режиссёрлар олдин қўйилган сценарийларга мурожаат қилиб янгича мазмундаги, янги кўринишдаги саҳна аудиовизуал асарларини яратиши мумкин. Йиллар давомида саҳна асарларини нашр қилишда айрим ноширлар драматик асарлар “бир марталик” деб, “сценарийлар экранлар учун ёзилган, уларни нашр қилиб қоғозни увол қилиш керак

эмас” деган фикрни қўллаб қувватлашар эди. Аммо, тарих шуни исботладики, Шекспир, Моллер, Островский, Чўлпон, Уйғун, А. Қаҳҳор, М.Шайхзода драмалари китоб ҳолида нашр қилинганлиги, биринчи навбатда, сахна асарлари билан қизиқувчи ўқувчиларнинг эҳтиёжини қондириб, кутубхонани безаса, иккинчи навбатда театр, кино, телевидение режиссёрлари қайта-қайта мурожаат қилиб экранлаштириш имкониятлари пайдо бўлишига замин яратди. Бугунги кунга келиб технологияларининг ривожини санъат ва адабиётни жаҳонаро тарғиб этишда сценарийларни ўзида жамлаган китобларисиз кемтик бўлиб қолиш ҳеч гап эмас. Телесериаллар, кинофильмлар, ривожланиб бораётган пайтда барча турдаги сценарийларни китоб ҳолида нашр қилиш йўлга қўйилса айтиш мумкин. Миллий маънавиятимизни экран учун яратилган сценарийлар тўплами билан бойитган бўларди. Сценарий ёзишда адабиётнинг айниқса драматургиянинг барча қонун-қоидаларига амал қилинади. Сценарийнавислик — ёзувчилик. Лекин ўзига хос ёзувчиликдир. Сценарий муваффақиятли бўлса, мўлжалдаги самара ҳам муваффақиятли бўлади. Сценарий ёзиш бадиий ёки публицистик асарлар, видеофильм, кино, сериаллар яратиш, кичик ёки катта видео-радио дастурларни эфирга чиқариш жараёнини биринчи босқичдир. Телесценарий — бўлғуси экран асарининг ёзма баёнидир. Илк бор театрда пайдо бўлган «сценарус» иборасидан «сценарий» сўзи шаклланди. «Сценарус» деб сахна ортидан туриб актёрларга қайси томондан чиқишни ва қандай ҳаракат қилишни кўрсатиб турадиган, шунингдек, ҳар хил сахнавий эффектларнинг ўз вақтида берилишини назорат қилиб борадиган кишига нисбатан айтилган. Илк сценарийда фақатгина хатти-ҳаракатлар белгиланарди. Бироқ кейинчалик сценарийга бўлажак фильм тасвирининг баёни ҳам киритила бошланди. Телевизион сюжет матнини ёзиш мураккаброқдир, чунки бу ҳолда муҳбир матнидан ташқари видеоқатор (кадрлар тартиби) ҳам кўрсатилади. Ҳозирги вақтда телекўрсатув сценарийси ва монтаж вароғи тузишни осонлаштирувчи шахсий компьютерлар учун турли дастурлардан фойдаланилмоқда. Ҳали-ҳануз гўзал ва мукамал сценарийлар яратиш учун изланишлар давом этмоқда.

Тадқиқот жараёнида телекўрсатув тайёрлаш ва узатишдаги ўрганилган ижодий гуруҳ аъзолари муҳаррир ва режиссёрнинг камчиликларини бартараф этиш бўйича тавсиялар: Биринчидан, кўрсатувнинг сифати режиссёр, муҳаррир ҳамда телеоператорнинг ўзаро ҳамкорлигига кўп жиҳатдан боғлиқ. Муҳаррир нима демоқчи эканлигини, режиссёрнинг мақсадини оператор яхши англаб олиши керак. Иккинчидан, танланган мавзу устида ҳар бир ижодкор изланиши, фақатгина муаллиф сценарийсига суянмасдан, режиссёрнинг ўзи ҳам уни бойитиш, муҳаррир ҳам мавзуга ёндошишда телевизион хусусиятларни инобатга олиб, телевизион захиралардан фойдаланишда имкон яратиши ТВ маҳсулотининг савиясига таъсир қилади. Учинчидан, телевизион санъат парадигмалари, назарий муаммолари атрофлича ўрганилиши ва илмий жиҳатдан ёритилишини ТВ амалиёти тақозо этмоқда. Фундаментал тадқиқот назарий фикр мукаммаллашиб бориши, телеэстетика масалаларини ёритиш, томошабин дидини тарбиялаш учун ҳам хизмат қилади.

Телевидение-жамоа санъати. Телевизион дастурлар яратилишида фақат режиссёргина эмас, муаллиф, муҳаррир, тасвирчи, рассом, бастакор, овоз режиссёри, чироқчи, видео ва техник муҳандислар иштирокида телевизион асар яратилади. Телевизион

кўрсатувни тайёрлашда маслакнинг бирлиги, ғоявий бадиий йўналиш, ижодий услубнинг яқинлиги, тартиб-интизом муҳим роль ўйнайди. Бир ёқадан бош чиқариш, бир мақсад йўлида ҳаракат қилиш катта аҳамият касб этади.

References:

1. Акбаров Х. Кино ва телевидение: креатив таълим жараёни. Ўқув қўлланма-монография. –Т.: Мусиқа, **2012**.
2. Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ в кадре и за кадром.–М.: Россия,1990.
3. Нишонова Г. Сержило аудиовизуал коммуникация. Илмий очерк ва мақолалар тўплами. Телевидение ихтироси: завқли ва машаққатли дамлар. – Т.: Fan va texnologiyalar markaziy bosmaxonasi, 2012.
4. Кузнецов Г.В. Семь профессиональных граней журналиста ТВ. –М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2001.
5. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. 2-е изд.–М.: МГУ, 2004.

INNOVATIVE
ACADEMY